

Шориков А.Ф.
Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН
afshorikov@mail.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В докладе, в рамках описываемой линейной дискретной управляемой динамической экономико-математической модели производства продукции предприятия с выпуклой целевой функцией, в классе введенных допустимых стратегий управления формулируется задача оптимизации адаптивного управления выполнением договорных обязательств предприятия. Для решения данной задачи предлагается методика ее решения, основывающаяся на *общем рекуррентном алгебраическом методе* (Шориков А.Ф., 1986) построения областей достижимости линейных дискретных управляемых динамических систем. Формирование решения исследуемой задачи осуществляется путем реализации конечной рекуррентной последовательности решений задач линейного и выпуклого математического программирования, конечной последовательности одношаговых операций над выпуклыми многогранниками-компактами и алгебраических операций над векторами в конечномерных векторных пространствах. Полученные результаты базируются на работах [1,2] и могут быть использованы для разработки компьютерных информационных систем поддержки принятия управленческих решений на производственных предприятиях. Экономико-математические модели, описывающие динамические процессы производственных предприятий, представлены, например, в исследованиях [3,4].

Ниже опишем экономико-математическую модель, соответствующую исследуемой оптимизационной задаче.

Пусть на заданном целочисленном промежутке времени (далее просто — промежутке времени) $\overline{0, T} = \{0, 1, \dots, T\}$ ($T \in \mathbf{N}; t \in \overline{0, T}$, например, месяц, квартал, год; здесь и далее, \mathbf{N} — множество всех натуральных чисел) динамика процесса производства продукции предприятием описывается линейным дискретным рекуррентным уравнением вида

$$x(t+1) = A(t)x(t) + B(t)u(t) - s(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in \overline{0, T-1},$$

(1)

где $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))'$ — вектор количества выпуска продукции в период времени t или *фазовый вектор системы*, $x(t) \in \mathbf{R}^n$ (здесь и

далее, для $k \in \mathbf{N}$, \mathbf{R}^k — k -мерное векторное пространство векторов-столбцов, даже если из экономии места они записаны в строку; x_0 — заданное начальное значение фазового вектора); $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))'$ — вектор интенсивности использования имеющихся технологий производства продукции на предприятии в период времени t или вектор управляющего воздействия (управления) системы, $u(t) \in \mathbf{R}^p$; $s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))'$ — вектор количества спроса на продукцию предприятия в период времени t , $s(t) \in \mathbf{R}^n$; $A(t) = \|a_{ii}(t)\|_{i \in \overline{1, n}}$ — диагональная матрица размерности $(n \times n)$, характеризующая «старение» продукции за период времени t ; $B(t) = \|b_{ij}(t)\|_{\substack{i \in \overline{1, n} \\ j \in \overline{1, p}}}$ — «технологическая матрица» производства продукции на предприятии в период времени t размерности $(n \times p)$.

Предполагается, что в рассматриваемом процессе управления производством продукции предприятия для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T}$) значения фазового вектора $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ должны удовлетворять следующему заданному геометрическому ограничению

$$x(t) \in \mathbf{X}^*(t) \subset \mathbf{R}^n, \quad (2)$$

где каждое множество $\mathbf{X}^*(t) \neq \emptyset$ и есть выпуклый многогранник-компакт в пространстве \mathbf{R}^n , определяющий имеющиеся в процессе производства *техничко-экономические ограничения* на основные параметры продукции предприятия.

В рассматриваемом процессе управления для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$) значения вектора управления $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))' \in \mathbf{R}^p$, которым распоряжается *субъект управления* — менеджер P , должны удовлетворять следующему заданному геометрическому ограничению

$$u(t) \in \mathbf{U}^*(t) \subset \mathbf{R}^p, \quad (3)$$

где каждое множество $\mathbf{U}^*(t) \neq \emptyset$ и есть выпуклый многогранник-компакт в пространстве \mathbf{R}^p , определяющий имеющиеся в процессе производства *техничко-экономические ограничения на ресурсы управления* производством продукции предприятия, т.е. определяет *ресурс управления*.

Для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T}$) вектор спроса $s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ должен удовлетворять заданному ограничению на спрос продукции предприятия

$$s(t) \in \mathbf{S}^*(t) \subset \mathbf{R}^n, \quad (4)$$

где каждое множество $\mathbf{S}^*(t) \neq \emptyset$ и есть выпуклый многогранник-компакт в пространстве \mathbf{R}^n , который определяет множество допустимых значений вектора спроса и может описываться, например, следующим образом:

$$\mathbf{S}^*(t) = \{s(t) : s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))' \in \mathbf{R}^n, \\ \forall i \in \overline{1, n} : s_{i*}(t) \leq s_i(t) \leq s_i^*(t)\},$$

где $\forall i \in \overline{1, n} : s_{i*}(t) \in \mathbf{R}^1, s_i^*(t) \in \mathbf{R}^1, s_{i*}(t) \geq 0$.

Опишем *информационные возможности* менеджера P в процессе *оптимизации адаптивного управления выполнением договорных обязательств производственным предприятием* на основе дискретной управляемой динамической системы (1) – (4).

Пусть на рассматриваемом промежутке времени $\overline{0, T}$ для любого $t \in \overline{0, T-1}$ ($T \in \mathbf{N}$) и соответствующего промежутка времени $t, T \subseteq \overline{0, T}$ в период времени t в процессе управления менеджером P измеряются и запоминаются следующие параметры: $x(t) = x_t$ — фазовый вектор системы (1) в период времени t ($x(0) = x_0$); $s(t) = s_t$ — вектор количества спроса на продукцию предприятия в период времени t ($s(0) = s_0$); $s(t+1)$ — вектор количества спроса на продукцию предприятия в период времени $(t+1)$, где $s(t+1) \in \mathbf{S}^*(t+1)$. Предполагается также, что система уравнений (1), описывающая динамику модели объекта управления, и ограничения (2) – (4), для него также известны.

Назовем набор $w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \in \overline{0, T} \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n$ ($w(0) = w_0 = \{0, x_0, s_0\}$) t -позицией дискретной управляемой динамической системы (1) – (4). Для каждого периода времени $t \in \overline{0, T}$ определим также множество $\mathbf{W}(t) = \{t\} \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n$ ($\mathbf{W}(0) = \mathbf{W}_0 = \{w(0) = w_0 : w_0 = \{0, x_0, s_0\} \in \{0\} \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n\}$) всех допустимых t -позиций рассматриваемой динамической системы.

Тогда для каждого фиксированного периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$) и известного менеджеру P заданного вектора спроса $s_*(t+1) \in \mathbf{S}^*(t+1)$, для допустимых вариантов реализации наборов $(w(t), u(t)) \in \mathbf{W}(t) \times \mathbf{U}^*(t)$, где $w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \in \mathbf{W}(t)$ ($w(0) = \{0, x(0), s(0)\} = \{0, x_0, s_0\} = w_0 \in \mathbf{W}_0$) — t -позиция дискретной управляемой динамической системы (1) – (4), $u(t) \in \mathbf{U}^*(t)$ — допустимое в этот период времени управление менеджера P , для определения качества рассматриваемого процесса оптимизации выполнения договорных обязательств производственным предприятием введем целевую функцию $\Phi_{t, t+1} : \mathbf{W}(t) \times \mathbf{U}^*(t) \times \mathbf{S}^*(t+1) \rightarrow \mathbf{R}^1$, значения которой определяются по формуле:

$$\begin{aligned}\Phi_{t,t+1}(w(t), u(t), s_*(t+1)) &= \mathbf{F}_{t+1}(\varphi_{t,t+1}(t+1; x(t), u(t), s(t)), s_*(t+1)) = \\ &= \mathbf{F}_{t+1}(x(t+1), s_*(t+1)) = \|x(t+1) - s_*(t+1)\|_n,\end{aligned}\quad (5)$$

где $x(t+1) = \varphi_{t,t+1}(t+1; x(t), u(t), s(t))$ – фазовый вектор системы в период времени $(t+1)$, соответствующий набору $x(t), u(t), s(t)$; $\varphi_{t,t+1}: \mathbf{R}^n \times \mathbf{U}^*(t) \times \mathbf{S}^*(t) \rightarrow \mathbf{R}^n$ — оператор правой части векторного рекуррентного уравнения (1), действующий на промежутке времени $\overline{t, t+1}$, который каждому набору $(x(t), u(t), s(t)) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{U}^*(t) \times \mathbf{S}^*(t)$ ставит в соответствие фазовый вектор $x(t+1) \in \mathbf{R}^n$, удовлетворяющий этому уравнению; $\mathbf{F}_{t+1}: \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^1$ — выпуклый функционал, имеющий непрерывные частные производные по переменной x ; здесь и далее, для $k \in \mathbf{N}$ символом $\|\cdot\|_k$ обозначается евклидова норма в \mathbf{R}^k .

Отметим, что целевая функция $\Phi_{t,t+1}$, значения которой определяются по формуле (5), оценивает рассогласование реализации фазового вектора системы $x(t+1)$ от значения заданного вектора спроса $s_*(t+1)$, т.е. *оценивает качество рассматриваемого процесса выполнения договорных обязательств производственным предприятием* в период времени $(t+1)$, т.е. в конце промежутка времени $\overline{t, t+1}$.

Тогда *целью менеджера P* в процессе управления на промежутке времени $\overline{t, t+1}$ является *минимизация значения целевой функции $\Phi_{t,t+1}$* .

Далее, *допустимой стратегией адаптивного управления U_a менеджера P* для дискретной управляемой динамической модели (1) – (5) на промежутке времени $\overline{0, T}$ будем называть отображение $U_a: \mathbf{W}(t) \times \mathbf{S}^*(t+1) \rightarrow \mathbf{U}^*(t)$, которое каждому периоду времени t ($t \in \overline{0, T-1}$) и возможной реализации набора $(w(t), s_*(t+1)) \in \mathbf{W}(t) \times \mathbf{S}^*(t+1)$, где $w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \in \mathbf{W}(t)$ ($w(0) = \{0, x(0), s(0)\} = \{0, x_0, s_0\} = w_0 \in \mathbf{W}_0$) — t -позиция дискретной управляемой динамической системы (1) – (4), $x(t) \in \mathbf{X}^*(t)$ — допустимый в этот период времени фазовый вектор системы, $s(t) \in \mathbf{S}^*(t)$ — допустимый в этот период времени вектор спроса, $s_*(t+1) \in \mathbf{S}^*(t+1)$ — заданный вектор спроса, отвечающий периоду времени $(t+1)$, ставит в соответствие множество $U_a(w(t), s_*(t+1)) \subseteq \subseteq \mathbf{U}^*(t)$ допустимых управлений менеджера P в период времени t .

Обозначим через U_a^* *множество всех допустимых стратегий адаптивного управления менеджера P* для рассматриваемого процесса

выполнения договорных обязательств производственным предприятием на промежутке времени $\overline{0, T}$.

Тогда можно сформулировать следующую *нелинейную многошаговую задачу оптимального адаптивного управления выполнением договорных обязательств производственным предприятием* в рамках дискретной управляемой динамической экономико-математической модели (1) – (5).

Задача. Для рассматриваемого промежутка времени $\overline{0, T}$ и дискретной управляемой динамической экономико-математической модели (1) – (5), требуется найти *стратегию оптимального адаптивного управления выполнением договорных обязательств производственным предприятием* $\mathbf{U}_a^{(e)} = \mathbf{U}_a^{(e)}(w(t), s_*(t+1)) \in \mathbf{U}_a^*$, $t \in \overline{0, T-1}$, менеджера P , где $w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \in \mathbf{W}(t)$ ($w(0) = \{0, x(0), s(0)\} = \{0, x_0, s_0\} = w_0 \in \mathbf{W}_0$) — t -позиция дискретной управляемой динамической системы (1) – (4), $x(t) \in \mathbf{X}^*(t)$ — допустимый в этот период времени фазовый вектор системы, $s(t) \in \mathbf{S}^*(t)$ — допустимый в этот период времени вектор спроса, $s_*(t+1) \in \mathbf{S}^*(t+1)$ — заданный вектор спроса, отвечающий периоду времени $(t+1)$, которая определяется следующим образом:

1) $\forall w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \in \mathbf{W}(t)$, $t \in \overline{0, T-1}$, полагается

$$\mathbf{U}_a^{(e)} = \mathbf{U}_a^{(e)}(w(t), s_*(t+1)),$$

где множество $\mathbf{U}_a^{(e)}(w(t), s_*(t+1))$ определяется из решения следующей оптимизационной задачи:

$$\begin{aligned} \mathbf{U}_a^{(e)}(w(t), s_*(t+1)) &= \{u^{(e)}(t) : u^{(e)}(t) \in \mathbf{U}^*(t), \\ \Phi_{t,t+1}^{(e)} &= \Phi_{t,t+1}(w(t), u^{(e)}(t), s_*(t+1)) = \min_{u(t) \in \mathbf{U}^*(t)} \Phi_{t,t+1}(w(t), u(t), s_*(t+1)) = \\ &= \mathbf{F}_{t+1}(\varphi_{t,t+1}(t+1; x(t), u^{(e)}(t), s(t)), s_*(t+1)) = \\ &= \mathbf{F}_{t+1}(x^{(e)}(t+1), s_*(t+1)) = \left\| x^{(e)}(t+1) - s_*(t+1) \right\|_n = \mathbf{F}_{t+1}^{(e)}, \end{aligned}$$

где $x^{(e)}(t+1) = \varphi_{t,t+1}(t+1; x(t), u^{(e)}(t), s(t))$ — фазовый вектор системы в период времени $(t+1)$, соответствующий набору $(x(t), u^{(e)}(t), s(t))$;

2) $\forall w(t) = \{t, x(t), s(t)\} \notin \mathbf{W}(t)$, $t \in \overline{0, T-1}$, согласно (3), полагается

$$\mathbf{U}_a^{(e)} = \mathbf{U}_a^{(e)}(w(t), s_*(t+1)) = \mathbf{U}^*(t),$$

путем реализации *конечной последовательности только одношаговых операций, допускающих их алгоритмизацию*.

Набор $\left\{ \Phi_{t,t+1}^{(e)} \right\}_{t \in \overline{0, T}}$ образует *множество оптимальных значений целевой функции*, соответствующих реализации оптимальной стратегии $\mathbf{U}_a^{(e)} \in \mathbf{U}_a^*$.

Пусть фазовая траектория $x_a^{(e)}(\cdot) = \{x_a^{(e)}(t)\}_{t \in \overline{0, T}}$ динамической системы (1) – (4) порождена реализацией стратегии $U_a^{(e)} \in U_a^*$ на промежутке времени $\overline{0, T}$, которой соответствует реализация набора $(u_a^{(e)}(\cdot), s_a(\cdot)) = (\{u_a^{(e)}(t)\}_{t \in \overline{0, T-1}}, \{s_a(t)\}_{t \in \overline{0, T}})$, т.е. $\forall t \in \overline{0, T-1}: x_a^{(e)}(t+1) = \varphi_{t, t+1}(t+1; x_a^{(e)}(t), u_a^{(e)}(t), s_a(t))$, $x_a^{(e)}(0) = x_0$, $s_a(0) = s_0$. Тогда траекторию $x_a^{(e)}(\cdot) = \{x_a^{(e)}(t)\}_{t \in \overline{0, T}}$ будем называть *оптимальной фазовой траекторией*, соответствующей реализации оптимальной стратегии $U_a^{(e)} \in U_a^*$.

Для решения сформулированной задачи оптимального адаптивного управления выполнением договорных обязательств производственным предприятием в данном докладе предлагается методика ее решения, основывающаяся на *общем рекуррентном алгебраическом методе* построения областей достижимости линейных дискретных управляемых динамических систем (Шориков А.Ф., 1986). Формирование решения исследуемой задачи осуществляется путем реализации конечной рекуррентной последовательности решений задач линейного и выпуклого математического программирования, конечной последовательности одношаговых операций над выпуклыми многогранниками-компактами (с конечным числом вершин) и алгебраических операций над векторами в пространствах \mathbf{R}^n и \mathbf{R}^p , т.е. *путем формирования решений только одношаговых задач, допускающих их алгоритмизацию*.

Полученные в данном докладе результаты базируются на работах [1,2] и могут быть использованы для разработки компьютерных информационных систем поддержки принятия управленческих решений на производственных предприятиях, экономико-математические модели которых представлены, например, в исследованиях [3,4].

Работа выполнена в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН.

Список использованной литературы:

1. Шориков А.Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных динамических системах. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997.
2. Тюлюкин В.А., Шориков А.Ф. Об одном алгоритме построения области достижимости линейной управляемой системы // Негладкие задачи оптимизации и управление. Свердловск. УрО АН СССР. 1986. С. 55-56.
3. Макаров В.Л. Обзор математических моделей экономики с инновациями // тематические методы. 2009. Т. 45. № 1. С. 3-14.
4. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Системная сбалансированность экономики. М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2017.